

QUANDO O ENSINO GANHA LIKES: RELATO DA DIVULGAÇÃO DO PIBID INTERDISCIPLINAR

Matheus Santos Melo^{1a}; Kamila Rodrigues Coelho^{1b}; Lucyjane de Almeida Silva^{1c};
Fabio Luiz Paranhos Costa^{1d}

¹ Universidade Federal de Jataí, Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET), Jataí- GO, Brasil

Área: Outro/ Graduação

O perfil institucional do Instagram @pibidinterdisciplinarufj2025 foi criado em fevereiro de 2025, em resposta à necessidade de divulgação e sistematização das atividades desenvolvidas pelo subprojeto interdisciplinar do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). A plataforma tem sido utilizada para documentar e disseminar informações referentes às reuniões de alinhamento e planejamento da equipe, bem como às estratégias pedagógicas elaboradas para atuação nas escolas parceiras. As publicações abrangem registros de atividades nas áreas de Matemática, Química e Física, evidenciando a interdisciplinaridade do projeto e a integração entre teoria e prática. Destacam-se, entre as ações divulgadas, as monitorias e o reforço escolar, bem como as atividades experimentais, tais como a exploração das propriedades da matéria na disciplina de Química, experimentos de Óptica, oficinas sobre sólidos e o desenvolvimento de jogos didáticos. Adicionalmente, foi compartilhada a elaboração de uma apostila de estudos voltada para o reforço em Matemática. As atividades experimentais também contemplaram temas centrais da química orgânica, com ênfase no estudo dos hidrocarbonetos e da combustão completa, promovendo uma aprendizagem significativa e contextualizada. O uso do Instagram como ferramenta de comunicação tem se mostrado eficaz para ampliar a visibilidade das ações do PIBID, fomentar a interação entre os participantes do subprojeto e estimular o engajamento da comunidade acadêmica e escolar. Assim, o perfil contribui para a valorização das práticas pedagógicas e para a divulgação dos resultados alcançados no processo de formação inicial de professores.

Palavras-chave: Divulgação científica; Ensino interdisciplinar; Formação de professores; Instagram; PIBID.

a: matheus.melo@discente.ufj.edu.br

b: kamila_coelho@ufj.edu.br

c: lucyjane.silva@ufj.edu.br

d: flpcosta@ufj.edu.br